

KALIFORNIYA QIZIL YOMG'IR CHUVALCHANGLARINI YOZ FASLIDA ISSIQ KUNLARDA PARVARISHLASH

Abdimumin Choriyev

b.f.f.d., dotsent

Saidvalixon Adxamov

talaba

“TIKXMMI” MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972735>

Annotatsiya Ushbu maqolada kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini yoz faslida, harorat keskin ko'tarilgan issiq kunlarda qanday qilib parvalishlash kerakligi batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlari: o'simlik, imuniteti, hosildorlik, madaniylashtirish, honakilashtirish, qizil, kaliforniya, chuvalchangi.

Oddiy yomg'ir chuvalchangi o'zimizda ham uchraydi va bahor oylarida go'ngga bu ham kelib qoladi, tezda yana ketib ketib qoladi va buni ham rangi qizil, lekin oq yo'li ko'proq bo'ladi va “QIZIL KALIFORNIYA CHUVALCHANGI” chuvalchanglariga qaraganda o'lchami katta va uzun ekanligi aniqlandi.

Qisqa qilib aytganda yurtimizda yoz oylarida juda issiq o'tadi . + 45 C gacha havo harorati ko'tarilishi mumkin . Chuvalchanglarga nam sharoit kerak bo'lmasa terisi qurib nobud bo'ladi . Yoz oylarida namlik kam yoki juda kam bo'lgani sababli bioreaktrlarga kuniga 2 -3 marttagacha suv sepish zarurati bo'ladi . Bo'lmasa bioreaktrdagi go'ng qizib ketib chuvalchanglarni kuydirib nobud qiladi. Bioreaktrlarni shunaqa kunlarda va har vaqtda ham namligini 70 – 80 % da ushlab lozim . Bizda namlikni o'lchovchili asbob bo'lishi shart emas , shundoq qolimiz bilan go'ngni siqib ushlaganimizda 3-4 tomchi suv tushsa 70 -80 % nam holatda bo'ladi , zo'rga 1 tomchi suv tushsa namlik 50% dan pastlab ketgan degan xulosaga kelamiz .

Shunaqa issiq kunlarda turli usullar bilan bioreaktr namligini ushlab bo'ladi . Eng zo'r usullaridan biri bioreaktr ustiga fantan yoki yomg'ir latib suv sepish sistemalarini o'rnatilsa kun juda isib ketgan mahalda go'ng qizib krtmasligi uchun kunning kunduzi paytida har soatda 4-5 daqiqaga fantan sistemalarini yoqib suv sepib turilsa ham bo'ladi .

Bioreaktrni ustiga poxol, samon, qamish, daraxtlarni barglari kabi hashak - xushaklarni quyosh kuydirshidan bioreaktrni himoyalash lozim va bularni ustidan suvni bemalol sepsa bo'laveradi .

Bu kunlarda bunday suv sepish sistemalari o'rnatishga sharoit bo'lmasa , shlankada qo'lda suvni bemalol sepsa bo'ladi , iloji boricha namlikni ushlab

kuniga kamida 1 mahal suv berish zarur . Lekin ko'p miqdorda suv berib bioreaktrni bo'kitirib qo'ymaslik kerak , aks holda yomon oqibatlariga olib keladi . Agar bunday xatoga yo'l qo'ysangiz darhol biorektrdagi go'ngni ayri (shoha , payshaha , beshlik deyiladi turli viloyatlarda) asbobi bilan ag'darib tashlab namligini tushurish chorasini ko'rish zarur , bo'lmasa chuvalchanglar nobut bo'lishi mumkin .

Yana bir kerakli malumotlardan biri bu yoz oylarida bioreaktr tayyorlayotganda go'ngni qalinligini 20 smda oshmagan holda solish tafsiya qilinadi . Qo'shimcha ozuqani ham qalinligini 5 sm dan oshmagan holda berib borish kerak va har 20-30 kunda chuvalchanglarga kislorod berish uchun chala yeyilgan go'nglarni yaxshilab yedirish uchun ayri asbobida a'gdarib turiladi . Shunday tez -tez ag'darib turishimiz go'ngni qizib ketishini oldini oladi .

Foydalanilga adabiyotlar ro'yhati:

1. M.Tojiyev, A.Yangiboyev, N.Ernazarov. Biogomusning foydasi, biogomusning nafi yohud Kaliforniya chuvalchangi haqida // Agro ilm.uz 5 aprel 2023 y.
2. Z. Nurova "Kaliforniya qizil chuvalchangidan foydalanish" Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences// 1 yanvar 2023 y.
3. <https://agrobaza.uz/kaliforniya-qizil-yomgir-chuvalchangi-p-1093/>

